

OKTABRMI YO OKTYABR?

Rahimova Dilso‘z

Tursunov Abdumalik

Farg‘ona shahridagi Prezident maktabining

10-"Blue" sinf o‘quvchilari

E-mail: dilsozxon.fer.pr.s@gmail.com

+99899-991-13-31

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17730955>

Biz, o‘zbeklar, bir narsani ikki xil nomlashdan cho‘chimaymiz. “Ruchka”ni “qalam” bilan adashtiramiz, “svet o‘chdi” deb elektrga nisbatan aytamiz. Shunga o‘xshash ko‘nikmalar bizning hayotimizga shu qadar singib ketganki, endi ular haqida o‘ylamaymiz ham. Ammo so‘nggi yillarda bir narsa – bizni ancha ikkilantirib qo‘ydi: “oktabr”mi yoki “oktyabr”? Xalqimiz go‘yo ikki o‘t orasida qolgan, bir tarafda darsliklar, ikkinchi tarafda imlo lug‘ati, biri “oktabr” deydi, ikkinchisi “oktyabr”. “O‘qituvchilar-chi, ular qaysini tanlaydi?” deysizmi? Ular har safar sinfga kirar ekanlar, yurakdan chuqur nafas olib: “Bolalar, bugun 1 - oktabr mavzu... yo‘q, oktyabr...”, degan so‘zlardan o‘zlari ham hayron qolishadilar.

Qachonlardir “sentabr” va “oktabr” shakllari darsliklarda mustahkam o‘rnashgandi. O‘quvchilar shunday o‘qidi, imtihonlarda shunday yozdi, keyin bir kunda “sentyabr”, “oktyabr” degan yangi shakl paydo bo‘ldi qoldi. Go‘yo eski so‘zlarimiz birdan “modadan qolgandek”. Shundan so‘ng chalkashliklar boshlandi. Tarix darsligida “oktyabr”, adabiyotda “oktabr”, ona tili mashqlarida esa har ikkisi aralash. O‘quvchi bu so‘zni har gal yozganda, xuddi arosatda qolib ketganday, “Y” harfini qo‘shsammikan, qo‘shmasammikan?” deb o‘ylanadi.

O‘qituvchi uchun bu mayda masala emas. Chunki har bir harf, har bir talaffuz, har bir qoidaning ortida xalqning o‘zligi yotadi. Xalqning o‘zlik hissini shakllantirish esa o‘qituvchilarimizning yelkasiga tushadi. “Til – millatning ruhi”, degan so‘z bejiz aytilmagan. Agar biz bir oy nomining yozilishida ham yakdil bo‘lolmasak, demak, ruhimizda ham ikki ovoz bor.

Keling “aslida qaysi biri to‘g‘ri?” savoliga javob bersak. Tilshunoslar aytadiki, ruscha “октябрь” so‘zidagi “я” tovushi o‘zbekchada “ya” emas, “a” tarzida talaffuz qilinadi, shuning uchun “oktabr” tabiiyroq. Ammo lug‘atlarda “oktyabr” qabul qilingan. Bir qarashda farq kichik – bitta “y” harfi tuyilsa-da, ammo bu “y” bizning til munosabatimizdagi, mas‘uliyatimizdagi katta bo‘shliqni ochib beradi. Biz “oktabr” yoki “oktyabr” deyishdan oldin, avvalo, o‘zbek tilining yagona me‘yori haqida o‘ylashimiz kerak. Harflar o‘zaro bahslashmaydi, odamlar bahslashadi. Shunday ekan, menimcha, harfni emas, birlikni tanlash kerak. Qoidani kim belgilasa ham, hammamiz shu yo‘ldan yurishimiz kerak. O‘qituvchi ham, o‘quvchi ham, matbuot ham bir xil yozsa, “oktabr” ham, “oktyabr” ham bizni bahslashishga emas, birlashtirishga undaydi.

Shuning uchun eng avval olimlarimiz birlashib ma‘no jihatdan o‘zgarish yoki farq kasb etmaydigan ikkilanishlarda bir to‘xtamga kelishlarini va xalqimizning ikki guruhga bo‘linib tortishishlariga barham berishlarini hamda ustozlarimiz yuzda quvonch bilan sinf xonalariga kirishlarini istardim.